

XITOYNING XALQARO MOLIYA BOZORIDAN XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING ASOSIY OMILLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169772>

Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Quyidagi maqola Xitoy ma'muriy bo'linmalari kesimida to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyaga ta'sir etuvchi omillarni tahli qilib o'rganadi. Mamlakat iqtisodiyoti va aholi doromadining to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyaga ijobiy ta'siri borligi xulosa qilindi. Bundan esa o'z navbatida mamlakat farovonligi aholi qo'lida to'planaigan jamg'arma investitsion jozibadorlikni asosiy oshirish omili ekani ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya, tashqi savdo, aholi daromadi, korrupsiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются факторы, влияющие на прямые иностранные инвестиции в разрезе административных единиц Китая. Сделан вывод, что экономика страны и доходы населения оказывают положительное влияние на прямые иностранные инвестиции. Это, в свою очередь, показывает, что процветание страны является основным фактором повышения инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, внешняя торговля, доходы населения, коррупция.

ABSTRACT

This article analyzes the factors influencing foreign direct investment in the context of administrative units in China. It is concluded that the country's economy and population income have a positive effect on foreign direct investment. This, in turn, shows that the country's prosperity is the main factor in increasing investment attractiveness.

Keywords: foreign direct investment, foreign trade, population income, corruption.

KIRISH.

Oxirgi Jahon Bankini bergan statistikasiga ko'ra butun dunyodagi to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ulushi ikki foizga kamaygani, rivojlanayotgan davlatlardagi ulushini yeti foizga kamaygani ma'lumoti berildi. Bu esa o'z navbatida

barcha rivojlanayotgan davlatlar uchun ochiq raqobatni kuchayishiga sabab bo‘ladi. Shu sababdan ushbu maqolamizda ko‘rib chiqish niyat qilingan omil-to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar bo‘lib, aniqrog‘i to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni qanday omillarga ta‘sirchan ekanligini Xitoy ma‘muriy bo‘linmalari statistikasi misolida o‘rganildi.

Albatta O‘zbekiston davlati uchun Xitoy va Hongkong tajribalarini o‘rganib chiqish investitsion salohiyatimizni yanada oshirib, samarali qiladi degan fikrdaman. Undan tashqari to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarga ta‘sir etuvchi omillarni o‘rganish uni hajmini o‘stirish uchun qilinadigan asosiy ishlardandir. Bizning maqolamizda asosan yalpi ichki mahsulot, tashqi savdo, jon boshiga yalpi milliy mahsulot va korrupsiya indeksi olib o‘rganildi. Yalpi ichki mahsulot va yalpi milliy mahsulot be‘vosita mamlakat iqtisodiy rivojlanish imkoniyatini ko‘rsatgani uchun investitsiya jalb qilish imkoniyati sifatida o‘rganildi. Tashqi savdo ham qaysidir darajada eksport va import imkoniyati xorijiy investorlarni qay darajada jalb qila olish qobiliyatini ko‘rsata oladigan ko‘rsatkich sifatida o‘rganadi. Shuningdek ohirgi o‘zgaruvchi sifatida Korrupsiya indeksi o‘rganildi. U qanday indeks? Korrupsiya indeksi mamlakatlardagi davlat sektori tomonidan korrupsion holatlarni aks ettiradiga ko‘rsatkich bo‘lib, uning persentil ko‘rsatkichidagi qiymati 0 va 100 ko‘rsatkichlari o‘rtasida baholanadi. Agar mamlakat korrupsiya indeksi 100 ga yaqinlashsa korrupsiyadan holi, agar qiymat 0 ga yaqinlashsa davlat korrupsiyaga botganligini izohlaydi. Uning ma‘lumotlari “Transparency International” tomonidan 13 xil so‘rovnomalarni 12 ta turli xil institutlarda o‘rganish orqali qayta ishlab taqdim etiladi.[2] Lekin bizning ma‘lumot bal standart normal taqsimot birliklarida agregat ko‘rsatkich bo‘yicha mamlakat ballini beradi, ya‘ni uning qiymatlari taxminan -2,5 dan 2,5 gacha deb hisoblanadi.[3]

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Tadqiqotni o‘rganish jarayonida yuqoridagi asosiy omillar ustiga qurilgan tadqiqot mavzuimizga doir quyidagi ba‘zi olimlar ishi o‘rganib chiqildi. Dastavval, Qamruzzaman tomonidan o‘rganilgan ishni o‘rganganimizda to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyaga ta‘sir etuvchi omillar sirasiga u kishi hukumat effekti-davlat institutlarining barqaroq faoliyati iqtisodiy kengayishni sezilarli darajada osonlashtirib, investitsiyalarni jalb qiladi. Shuningdek ta‘lim ham mamlakatning innovatsion salohiyatini, uning aholisining mehnat unumdorligini, zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish va shaxslarning yaxshi fuqaro bo‘lish qobiliyatini oshirish potentsialiga ega va bu bilimlarning iqtisodiyot bo‘ylab tarqalishiga yordam berishi mumkin. Bu mulohazalar o‘z navbatida, mamlakatning inson kapitali sifati to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda asosiy omil hisoblanadi.[4]

Undan tashqari Ovokys boshchiligidagi olimlarning izlanishiga ko'ra intellektual mulk huquqi Xitoyga jalb qilinayotgan to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarini kirib kelishiga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli darajada ta'siri borligi o'rganildi. Unga ko'ra ular 38 ta davlat doirasida intellektual mulk huquqining to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyaga ta'siri mamlakatning iqtisodiy rivojlanish imkoniyati bog'liq holda farqli ekani tahlili o'rganildi.[5]

Keyingi navbatda Metyu Kol boshchiligidagi olimlar tomonidan ishlangan tadqiqot ishlanmasida juda qiziqarli ish ba'zi o'zgaruvchilarni qayta o'rganish ishtiyoqini oshirdi. Xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar yaxshi boshqaruv xususiyatiga ega va korrupsiyaga qarshi kurashda eng faol bo'lgan, provinsiya hokimiyati va korrupsiyaga qarshi sa'y-harakatlarning samaradorligi ko'rsatkichlarini yaratadigan hududlarga jalb qilinganligini e'tiborimizni tortdi. O'tkazilgan regressiya natijalari to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar boshqaruv samaradorligi nisbatan yuqori bo'lgan provinsiyalarga jalb etilayotganini va korrupsiyaga qarshi kurashda faol ishtirok etayotganini tasdiqlagan.[6]

Tadqiqot jarayonida ko'rilgan yana bir qiziq jihat, nima uchun ba'zi mamlakatlar qolagan mamlakatlarga nisbatan ko'proq jalb qilish imkoniyatiga egaligi bo'ldi. Aleksandr Pitr Grox guruhi tomonidan tadqiq qilingan mavzu jami 127 mamlakatning to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari o'rganilgan va uddagi umumiy xulosa qanchalik mamlakat iqtisodiyoti yuqori salohiyatga ega bo'lsa shu darajada uning investitsiyalrni jalb qilish imkoniyati oshar ekan. Bundan tashqari, tadqiqot ishlanmasi mavjud bo'shliqlarni qisartirish uchun rivojlanayotgan mamlakatlar yaxshilashi kerak bo'lgan sohalarni bayoni berildi.[7]

Keyingi tadqiqot ishlanmasi Ruiming Liu boshchiligidagi ilmiy xodimlar tomonidan rivojlanayotgan va o'tish davridagi mamlakatlar ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar uchun turli xil to'siqlarni o'rganadi. Unga ko'ra ushbu kirish to'siqlarining muhim sabablaridan biri mafkuraviy tabulardir. Biroq, bu tabular haqiqatan ham to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimiga ta'sir qiladimi? Xitoyning "madaniy tizim islohoti" dan foydalangan holda, ushbu tadqiqot Xitoyning 1994 yildan 2017 yilgacha bo'lgan 283 tuman darajasidagi shaharlarining panel ma'lumotlaridan va madaniy tizim islohotining mintaqaviy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarga ta'sirini baholash uchun farqlar usulidan foydalanib tadqiq etishdi. Madaniyat tizimini isloh qilish institutlarni tartibga solish va kirish to'siqlarini olib tashlash orqali to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini sezilarli darajada rag'batlantirganini va islohot chuqurlashgan sari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning jozibadorligi asta-sekin o'sib borayotganini aniqlangan.[8]

Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar uchun ochiqligi ortib borayotgani uning iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga sezilarli hissa qo'shdi. Xitoyning

muvaffaqiyatini tushuntiruvchi omillarning aksariyati boshqa mamlakatlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o‘ynadi: bozor hajmi, mehnat xarajatlari, infratuzilma sifati va *hukumat siyosati*. To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar va ishlab chiqarish samaradorligini oshirdi, ish o‘rinlari va jonli eksport sektori yaratildi. Biroq, Xitoyning muvaffaqiyati ba’zi tuzoqlardan xoli bo‘lmadi: soliq imtiyozlarining tobora murakkablashayotgan tizimi va daromadlar bo‘yicha mintaqaviy tengsizlikning kuchayishi.[9]

Tadqiqot metodologiyasi. To‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda yalpi ichki mahsulot o‘shish suratlari, tashqi savdo, jon boshiga yalpi milliy mahsulot o‘shish suratlari va korrupsiya ta’sirini o‘rganish bo‘yicha mavjud bo‘lgan tadqiqotlarni o‘rganish, statistikaning tasviriy qismi uchun normallik tekshirish uchu Shapiro Vilks testidan, umumiy tasviriy statistik ma’lumotlar jadvalidan, analitik qismi uchun regressiyaning eng kichik kvadrat usuli (EKKU), regressiyadagi gomoskedastlikni tekshirish uchun Bryush-Pegan testi, ko‘p tarmoqli kollinearlikni aniqlash uchun variatsiya inflyatsion omillarini hisoblash testi, avtokorrelyatsiya yo‘qligini aniqlash uchun Bryush-Godfri testi va tushib qolgan o‘zgaruvchi xatoligini o‘rganish uchun Ramseyning RESET testlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Har qanday tadqiqot ishida to‘g‘ri spetsifikatsiyali modelni to‘g‘ri tuzib olish eng asosiy muhim ishlardan biri hisoblanadi. Bilasizki, ekonometrik model tenglamasi be’vosita muayyan iqtisodiy nazariya va eng kamida mantiqqa asoslangan bo‘lishlikni talab qiladi. O‘rganilgan tadqiqotlardan keib chiqib quyidagi modelni o‘rganib hisob kitob qilishni asosiy maqsad qilib olindi:

$$Investitsiya_{it} = \beta_0 + \beta_1 \times YaIM \text{ o'sish sur'ati}_{it} + \beta_2 \times Tashqi \text{ savdo} + \beta_3 \times Jon \text{ boshiga } YaMM + \beta_4 \times Korrupsiya \text{ indeksi} + u_{it}$$

Modeldagi o‘zgaruvchilarni izohlovchi barcha o‘zgaruvchilari “Investitsiya”, “YaIM o‘shish sur’ati”, “Jon boshiga YaMM” va “Korrupsiya indeksi” statistik ko‘rsatkichlari Jahon banki ma’lumotlari omboridan olindi. Modeldagi “investitsiya” tanlanmadagi mamlakat uchun jalb qilingan to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar bo‘lib uning qiymati yalpi ichki mahsulotning ulushi, foiz ko‘rinishida berilgan va u bizda nomustaqil o‘zgaruvchi-regressant vazifasida kelin tadqiqot ishimizda “fdi” nomiga qisqartirilgan. “YaIM o‘shish sur’ati” esa tanlanmadagi mamlakatning Yalpi Ichki Mahsulot o‘shish suratlari foizdagi ko‘rsatkichini izoxlab, bizda u mustaqil o‘zgaruvchi, ya’ni regressor “gdp” nomi bilan izoxlanadi. Shuningdek “Tashqi savdo” o‘zgaruvchimiz ham mustaqil o‘zgaruvchi bo‘lib u tashqi savdoni YaIMga nisbatan foizdagi ulushini izoxlaydi va tadqiqot ishimizda “trade” nomiga qisqartirilgan. “Jon boshiga YaMM” o‘zgaruvchisi ham o‘z nomi bilan jon boshiga

Yalpi Milliy Mahsulot o'sish suratlari foizdagi qiymatlari aks ettirib "inc" akronimiga almashtirilgan. Ohirgi mustaqil regressorimiz korrupsiya indeksi bo'lib uni biz ball qiymatida, "corr" atamasida foydalanganmiz.

Statistik ma'lumotlar Jahon banki ma'lumotlar omboridan Jahon rivojlanish indikatorlari bazasidan olindi. Ma'lumotlarni faqatgina Xitoy davlati uchun 1998-2022-yillar kesimida olindi. Ma'lumotlar to'liqsiz panel ko'rinishida yig'ildi.

O'zgaruvchilarning tasviriy statistik ko'rsatkichlari ko'rib chiqqanimizda biz quyidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin bo'ldi. O'rtacha investitsiya ko'rsatgichi 25 ta ma'umotga nisbatan 2.9 foiz va kvadratik o'rtacha tafovuti 1.115 ga teng. Yalpi Ichki Mahsulot o'sish suratlari o'rtacha qiymati tahminan 8.4 foiz va kvadratik o'rtacha tafovuti 2.6 ga teng ekanligi va tashqi savdo ko'rsatkichining o'rtacha qiymati 45.15 foizga, kvadratik o'rtacha tafovuti 9.9 ga tengligi kelib chiqdi. Bunday tasviriy statistik ma'lumot jon boshiga YaMM o'sish sur'ati o'rta arifmetik qiymati 8.125 foiz, kvadratik o'rtacha tafovuti 3.48 ga va korrupsiya indeksining o'rtacha qiymati -0.381 bo'lib kvadratik o'rtacha tafovuti 0.194 ga tengligi aniqlandi.

Jadval-1

O'zgaruvchilarning tasviriy statistik ko'rsatkichlari

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
fdi	25	2.977	1.115	1.003	4.554
gdp	25	8.379	2.594	2.239	14.231
trade	25	45.146	9.862	32.424	64.479
inc	24	8.125	3.481	-.006	14.688
corr	21	-.381	.194	-.618	.03

Manba: muallif tomonidan ishlab chiqildi.

Shuningdek, tasviriy statistikada ma'lumotlar to'plamlarining taqsimot qatori, normal taqsimotga yaqinligi ko'rsatkichlarini tekshirish muhim ahamiyat kasb etadigan bir shartlardandir. Buni amalga oshirishda Stata15 dasturi yordamida o'zgaruvchilarning normalligi tekshirish uchun Shapiro-Vilk testi otkazilganida faqatgina tashqi savdo va korrupsiya indeksidan normallik xususiyati aniqlanmaganini hisobga olmaganda qolgan barcha o'zgaruvchilarimizning normalligi mavjudligi aniqlanganini ko'rishimiz mumkin.

Jadval-2

O'zgaruvchilarning normalligini tekshirishning Shapiro-Vilk testi

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
fdi	25	0.929	1.974	1.390	0.082

gdp	25	0.958	1.162	0.307	0.379
trade	25	0.903	2.702	2.032	0.021
inc	24	0.984	0.445	-1.653	0.951
corr	21	0.895	2.568	1.906	0.028

Manba: muallif tomonidan ishlab chiqildi.

O'zgaruvchilarimiz soni ko'pligidan ular o'rtasidagi korrelyatsiya ko'rsatkichini ko'rib qo'yish qaysidir darajada muhim ahamiyat kasb etishini ko'rishimiz mumkin. Korrelyatsiya testi o'tkazagimizda deyarli barcha o'zgaruvchilar o'rtasida juda kuchli munosabatlar mavjudligi kuzatildi. Xusasa, yalpi ichki mahsulotning o'sish ko'rsatkichi bilan investitsiya o'rtasida juda kuchli(0.84) ijobiy bog'ligi borligi aniqlandi. Eng katta ijobiy bog'liqlik investitsiya va tashqi savdo o'rtasida ekanligi ma'lum bo'lib uning korrelyatsion qiymati 0.92 ekanligi guvohi bo'ldik. Yana bir e'tiborli jihat shu bo'ldiki korrupsiya indeksi bilan deyarli qolgan barcha o'zgaruvchilar bilan salbiy nisbatan kuchli munosabat shakllanganini ko'rdik. Bu o'z navbatida ular o'rtasidagi avtokorrelyatsiya muammosini tabiiy holatda keltirib chiqardi va ekonometrik modelimizda tafovutli ko'rsatkichlar regressiyasini o'tkazish orqali bu muammoni hal qilishga to'g'ri keldi. Natijada ko'p omilli regressiyamizning natijalari o'rganilganda quyidagi regressiya natijalari olindi:

Jadval-3

Chiziqli regressiya natijalari

dfdi	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
dgdp	.156	.077	2.03	.061	-.008	.319	*
dtrade	.043	.028	1.54	.143	-.016	.101	
dinc	-.086	.038	-2.24	.041	-.168	-.004	**
corr	-.052	.621	-0.08	.934	-1.376	1.272	
Constant	-.111	.27	-0.41	.686	-.687	.464	
Mean dependent var	-0.079		SD dependent var		0.612		
R-squared	0.545		Number of obs		20		
F-test	4.484		Prob > F		0.014		
Akaike crit. (AIC)	30.373		Bayesian crit. (BIC)		35.352		

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Manba: muallif tomonidan ishlab chiqildi

Regressiyamiz natijasidan bizga ma'lum bo'ldiki, investitsiya o'zgaruvchisiga ta'siri o'rganilgan o'zgaruvchilar ichida faqatgina ikkita o'zgaruvchining ta'siri statistic jihatdan ahamiyatli deb topildi. Birinchi ahamiyatli topilgan o'zgaruvchi yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atining bir foizli o'sishi to'gridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarini 0.156 foizga oshiradi ekan va bu o'z navbatida 0.061 p-qiymati bilan nisbiy statistic ahamiyatli deb toppish mumkin. Ikkinchi o'zgaruvchi jon boshiga yalpi milliy mahsulotning bir foizli o'sishi investitsiya hajmini 0.086 ga kamaytirar ekan va bu ham p-qiyamatning 0.041 ko'rsatkichida statistik jihatdan ahamiyatli deb bemalol aytish mumkin.

Parametr ko'rsatkichlari yaxshi natijalari har doim ham yetarli natijani keltirib chiqaravermasligidan, biz ba'zi Gauss-Markov shartlarni ko'rib chiqishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xususan, regressiya uchun gomoskedastlik shartini ko'rib chiqish uchun Bryush-Peygan testi o'tkazilganda p qiymati 0.22 chiqqanligi modelda gomoskedast xatolik ko'rsatkichlari gipotezasini rad etolmasligi ma'lum bo'ldi bu esa o'z navbatida model geteroskedast emasligini ko'rsatadi.

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of edu

chi2(1) = 1.52

Prob > chi2 = 0.2178

Tahlil jarayonida bizda ko'p omilli regression tahlil o'tkazayotganimiz uchun keying ko'rilishi kerak bo'lgan shart ko'p tarmoqli kollinearlik hisoblanadi. Unga ko'ra ko'p tarmoqli kollinearlikni tekshirish uchun "estat vif" buyrug'i orqali variatsiya inflyatsion omillarini hisoblab chiqildi va nitijada barcha o'zgaruvchilarda qiymat o'ndan kichik bo'lgani uchun ko'p tarmoqli kollinearlik muammosi yo'q deb xulosa berish mumkin.

Variable	VIF	1/VIF
dgdp	2.37	0.421196
dinc	2.02	0.493923
dtrade	1.56	0.643035
corr	1.05	0.955324
Mean VIF	1.75	

Gauss-Markov shartlaridan keying ko‘rilishi muhim bo‘lgan qismi bu avtokorrelyatsiya yo‘qligi. Bu shartni tekshirish uchun Bryush-Godfri testini o‘tkazib ko‘rish maqsaga muvofiq bo‘ladi. Yuqorida ta’kidlab o‘tilde o‘zgaruvchilar oo‘rtasida kuchli munosbatlar mavjudligi avtokorrelyatasa muammosini keltirib chiqarar edi. Tafovutli ko‘rsatkichlar regressiyasini o‘tkazish natijasida biz muammoni hal qilganimizni Bryush-Godfri testida ham ko‘rishingiz mumkin.

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

chi2	df	Prob>Chi2
0.848	1	0.357
2.332	2	0.312
4.096	3	0.251
7.226	4	0.124
7.615	5	0.179

H0: no serial correlation

Lekin, yana bir shart borki ekonometrik modellarni baholash kuzatiladigab bir xatolik borki, u ham bo‘lsa, tushib qoldirilgan o‘zgaruvchi xatoligidir. Bu muammoni tekshirish uchun Ramseyning RESET testini o‘tkazganimizda bizda tushib qolgan o‘zgaruvchi xatologi yo‘qligi ma’lum bo‘ldi. Unga ko‘ra nol gipotezaning sharti tushib qolgan o‘garuvchi xatoligi yo‘q deb qo‘yilgan holatda p-ning 0.5091 qiymatida haqiqatda tushib qolgan o‘zgaruvchi xatoligi yo‘qligi isbotlandi.

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of edu	
Ho: model has no omitted variables	
F(3, 26) =	0.82
Prob > F =	0.5091

Xulosa va takliflar. Ushbu maqolada Xitoyda to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilinishiga ta’sir etish omillari o‘rganildi va o‘z oldiga qo‘yilgan

maqsadga empirik tahlillar asosda ma'lum qadar erishildi deb aytish mumkin. Tadqiqot jarayonida ma'lum bir xulosalar yasaldi. Xususan, Xitoy uchun 1998-2022 yillar oralig'idagi statistik ma'lumotlarini qayta ishlab, EKKU regressiyasini o'tkazish bilan to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyaga ahamiyatli darajada ta'sir etuvchi ikki xil o'zgaruvchini qayta ishladik. Ular, yalpi ichki mahsulotning o'sish hajmi p-qiyamatning 0.061darajasida va jon boshiga yalpi milliy mahsulotning ulushi p-qiyamatning 0.041 darajasida ahamiyatli bo'lib chiqdi. Bu raqamlar bizga qanday umumiy xulosa va takliflarni berishi mumkin deyilganda, birinchi yalpi ichki mahsulotning o'sish darajasi be'vosita mamlakat qanchalik iqtisodiy o'sish imkoniyatiga ega bo'lsa shunchalik u investitsiyalarni jalb qilishga jozibador bo'ladi. Ikkinchi jihati qay darajada mahalliy aholini qo'lida pul taqsimoti kattalashib boradigan bo'lsa shunchalik tashqi xorijiy investitsiyalarning tortilishi sustlashib boradi. Bu degani davlatda aholining be'vositda xorijiy investitsiyalar fonidagi faoliyatlardan daromadlanish davlat iqtisodiy o'sishida ijobiy ta'sir ko'rsatishi xulosasini olishimiz mumkin.

Manba va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1] Sanoat va savdo vazirligi O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, "Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi tomonidan 2023 yilda erishilgan ayrim natijalari to'g'risida ma'lumot." [Online]. Available: <https://gov.uz/miit/news/view/7414/>
- [2] Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2022: Full Source Description", [Online]. Available: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2023/01/CPI2022_SourceDescription-1.pdf
- [3] T. W. Bank, "Metadata Glossary." [Online]. Available: <https://databank.worldbank.org/metadataglossary/worldwide-governance-indicators/series/CC.EST>
- [4] M. Qamruzzaman, "An asymmetric nexus between clean energy, good governance, education and inward FDI in China: Do environment and technology matter? Evidence for Chinese provincial data," *Heliyon*, vol. 9, no. 5, p. e15612, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15612.
- [5] T. O. Awokuse and H. Yin, "Intellectual property rights protection and the surge in FDI in China," *J. Comp. Econ.*, vol. 38, no. 2, pp. 217–224, 2010, doi: 10.1016/j.jce.2009.10.001.
- [6] M. A. Cole, R. J. R. Elliott, and J. Zhang, "Corruption, governance and FDI location in China: A province-level analysis," *J. Dev. Stud.*, vol. 45, no. 9, pp. 1494–1512, 2009, doi: 10.1080/00220380902890276.

- [7] A. P. Groh and M. Wich, “Emerging economies’ attraction of foreign direct investment,” *Emerg. Mark. Rev.*, vol. 13, no. 2, pp. 210–229, 2012, doi: 10.1016/j.ememar.2012.03.005.
- [8] R. Liu, Y. Kang, and J. Zhang, “Ideological taboos, entry barriers, and FDI attraction: Evidence from China,” *J. Asian Econ.*, vol. 76, no. July, p. 101365, 2021, doi: 10.1016/j.asieco.2021.101365.
- [9] W. Tseng and H. Zebregs, “FDI in China: Some Lessons for Other Countries,” *International Monetary Fund Policy*. pp. 1–26, 2002. [Online]. Available: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/pdp/2002/pdp03.pdf>